

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 29-32
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14251257)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14251257>

Literatur Review : Transformasi Pendidikan Akuntansi Dengan Teknologi Era Baru (AI)

Ardino Farancisko Simamora¹, Nazwa Aulia², Sabrina Elizabet Tambunan³, Siti Adzkiah Khairunnisa⁴, Viona Chethrin Nainggolan⁵, Ayu Nadira Wulandari⁶

¹⁻⁶Universitas Negeri Medan, Jl. Willièm Iskandar Pasar V Medan State
e-mail: nazwa120818@gmail.com

Abstrak

Profesi akuntan telah banyak mengalami perubahan dikarenakan adanya teknologi Artificial Intelligence atau yang biasa kita kenal dengan sebutan AI. Dengan berkembangnya AI ini membuka cakrawala baru pada akuntansi yaitu, mengubah cara pengumpulan data, dianalisis, serta dimanfaatkan. Pada konteks akuntansi, terdapat berbagai sumber data seperti transaksi keuangan, informasi pelanggan, tren pasar, dan juga data operasional. Penggunaan AI pada akuntansi terdapat otomatisasi tugas-tugas rutin, analisis prediktif, serta peningkatan akurasi pelaporan. Akan tetapi, AI juga menjadi tantangan bagi profesi akuntan dikarenakan perlunya adaptasi yang cepat, mengubah prosedur dan praktik bisnis tanpa mengorbankan konsep serta prinsip dasar akuntansi. Dengan berkembang dan berubahnya teknologi ini mengakibatkan Pendidikan akuntansi tidak hanya menjadi tempat pelatihan keterampilan teknis tetapi juga menjadi tempat penelitian tentang bagaimana cara kerja AI dapat mengubah peran akuntan pada saat menghadapi masalah seperti otomatisasi dan analisis dasar besar. AI ini tidak hanya mengubah metode Pendidikan. Akan tetapi, juga mengajarkan kepada siswa-siswi untuk dapat memenuhi pasar tenaga kerja kontemporer. Perubahan teknologi ini sangat penting karena Profesi Akuntansi semakin memanfaatkan teknologi yang ada guna untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data secara efisien dan akurat.

Kata kunci: *Artificial Intelligence dalam Profesi Akuntansi, Pendidikan Akuntansi dan Perkembangan Teknologi, Dampak Big Data dan Machine Learning pada Praktik Akuntansi.*

Abstract

The accounting profession has undergone many changes due to the existence of Artificial Intelligence technology or what we commonly know as AI. With the development of AI, it opens new horizons in accounting, namely, changing the way data is collected, analysed, and utilised. In the context of accounting, there are various data sources such as financial transactions, customer information, market trends, and also operational data. The use of AI in accounting is the automation of routine tasks, predictive analysis, and improved reporting accuracy. However, AI is also a challenge for the accounting profession due to the need for rapid adaptation, changing business procedures and practices without compromising basic accounting concepts and principles. With the development and change of this technology, accounting education has not only become a place for training technical skills but also a place of research on how AI can change the role of accountants when facing problems such as automation and large basic analyses. AI is not only changing the method of education. However, it also teaches students to be able to meet the contemporary labour market. This technological change is particularly important as the Accounting Profession increasingly utilises existing technology to enhance efficient and accurate data-driven decision-making.

Keywords : *Artificial Intelligence in Accounting Profession, Technological Advancements in Accounting Education, Impact of AI and Big Data on Accounting Practices.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Akuntansi sudah lama menjadi pondasi penting di dalam dunia berbisnis. Akuntansi ini digunakan untuk memberikan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk pencatatan, pelaporan, serta analisis keuangan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini membuat kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan teknologi ini membawa dampak besar terhadap kehidupan seluruh masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan perubahan perundang-undangan yang menjadi aturan perkerjaan masyarakat, salah satu pekerjaan yang terkena dampak perkembangan dan perubahan ini adalah profesi akuntan. Teknologi telah memunculkan banyaknya aplikasi-aplikasi dan

perangkat lunak yang gunanya untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan segala hal. Penggunaan aplikasi ini membantu karyawan dan pembisnis agar pekerjaan mereka berjalan dengan baik dan sempurna. Salah satu cara untuk meraih hal ini adalah dengan cara menggabungkannya dengan bisnis yang mereka lakukan, misalnya seperti menggabungkan aplikasi dan perangkat lunak guna untuk menyederhanakan serta mempercepat pembukuan pada bisnis (Nazar et al., 2023)

Berkembangnya teknologi yang sangat pesat ini mengakibatkan adanya aplikasi buatan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam melakukan pekerjaan, salah satunya adalah Artificial Intelligence atau yang biasa kita kenal dengan sebutan AI. AI membuat perubahan yang cukup signifikan terhadap segala pekerjaan salah satunya adalah peran akuntan. AI telah membuka dunia baru kepada akuntansi, mengubah cara pengumpulan data, dianalisis, serta juga dimanfaatkan. Pada konteks akuntansi, sudah terdiri dari berbagai sumber data seperti transaksi keuangan, informasi pelanggan, tren pasar hingga data operasional. Pada sisi lain AI ini merupakan sebuah system teknologi yang berguna untuk system belajar dan juga membuat Keputusan berdasarkan data yang telah dianalisis. Penggunaan AI terhadap akuntansi ini terdapat otomatisasi tugas-tugas rutin, analisis prediktif, dan peningkatan akurasi pelaporan (Yusuf, dkk 2024). Akan tetapi, dalam penggunaan teknologi tersebut, terdapat juga suatu rintangan bagi seorang akuntan. Rintangan bagi akuntan terlihat dari butuhnya penyesuaian dengan cepat serta mengubah prosedur dan juga praktik bisnis tanpa perlu mengorbankan konsep dan juga prinsip dasar akuntansi (Fauziyyah, 2022). Maka dari itu, para akuntan harus terus meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang dan rintangan yang ditawarkan oleh Big Data dan AI. Penulis akan menyelidiki bagaimana dunia akuntansi dipengaruhi oleh data besar dan kecerdasan buatan (AI). Diperkirakan bahwa diskusi ini akan memberikan Gambaran khusus tentang bagaimana akuntansi berkembang dengan pesat pada era digital di masa yang akan datang.

Dengan transformasi, pendidikan akuntansi tidak hanya menjadi tempat pelatihan keterampilan teknis tetapi juga tempat penelitian tentang bagaimana AI dapat mengubah peran akuntan saat menghadapi masalah seperti otomatisasi dan analisis data besar. Adanya teknologi baru seperti Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan Deep Learning telah mengubah pendidikan akuntansi. Teknologi ini tidak hanya mengubah metode pendidikan, tetapi juga mendidik siswa untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja kontemporer. Pergeseran ini sangat penting karena profesi akuntansi semakin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efisien dan akurat. Sekolah harus mengubah pelajaran mereka untuk mengajarkan calon akuntan tentang teknologi. Literatur yang dianalisis melalui Systematic Literature Review (SLR) menunjukkan bahwa teknologi AI dapat digunakan untuk mendesain ulang prosedur akuntansi, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, lulusan yang menguasai teknologi ini cenderung lebih kompetitif di pasar kerja global. Oleh karena itu, pendidikan akuntansi perlu mengintegrasikan teknologi ini agar sejalan dengan perubahan tuntutan industri dan kebutuhan kompetensi masa depan (Purba, 2023; Putri et al., 2022).

METODE

Metode penelitian yang akan kami gunakan pada penelitian ini adalah tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka ini terdapat deskripsi teori serta hasil dari berbagai sumber relevan yang telah dikumpulkan guna untuk sebagai dasar untuk menyelesaikan sebuah masalah.

Populasi

Menurut Sugiono (2010:115) menyatakan bahwa populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian kita pada suatu ruang lingkup dan juga waktu yang sudah ditentukan. Populasi yang peneliti gunakan adalah Anak Muda Indonesia berusia 18-30 tahun yang aktif dalam menggunakan IPTEK (media sosial, forum online, aplikasi digital), dengan beragam latar belakang sosial, pendidikan, dan pekerjaan.

Sampel

Sampel merupakan subset dari sebuah populasi yang terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset diambil karena dalam banyaknya kasus kita tidak dapat meneliti semua populasi yang ada sebab itulah kita harus membentuk sebuah perwakilan sebuah populasi atau yang biasanya kita sebut dengan sampel (Augusty Tae Ferdinand, 2006). Populasi yang peneliti gunakan adalah Anak Muda Indonesia berusia 18-30 tahun yang aktif dalam menggunakan IPTEK (media sosial, forum online, aplikasi digital), dengan beragam latar belakang sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Prosedur

pengumpulan data yang peneliti gunakan terhadap penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu Teknik sampling yang sengaja dilakukan sesuai dengan kriteria tertentu dan juga relevan dengan tujuan penelitian. Teknik penelitian ini akan dilakukan dengan cara melibatkan 10-20 orang untuk wawancara yang aktif dalam aktivitas digital, memahami nilai sosial, dan beragam latar belakang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era transformasi digital yang membuat akuntansi dituntut untuk dapat beradaptasi adanya pembaharuan global. Transformasi besar tersebut mengubah sebagian besar kegiatan serta alat dalam menerapkan akuntansi seperti pada sebelum transformasi akuntansi menggunakan perhitungan manual dengan buku besar. Namun, saat ini sudah sangat mudah dengan menggunakan rumus excel di komputer. Dari hal itu kita dapat menyimpulkan bahwa transformasi era big digital ini memiliki peluang dan tantangannya masing-masing, yaitu :

Peluang:

- Otomasi Tugas: AI dapat mengotomatiskan tugas rutin seperti entri data dan pembuatan laporan, membebaskan akuntan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis seperti perencanaan pajak dan analisis.
- Efisiensi dan Efektivitas: Big Data memungkinkan akses data yang lebih cepat dan komprehensif, meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- Pengembangan Layanan Baru: Akuntan dapat mengembangkan layanan baru seperti analisis data keuangan dan forecasting, memanfaatkan kekuatan AI dan Big Data.

Tantangan:

- Keamanan Data: Data keuangan sangat sensitif, sehingga keamanan data menjadi perhatian utama.
- Kompleksitas Integrasi: Integrasi teknologi baru dengan sistem lama bisa memakan waktu dan sumber daya.
- Keterampilan Baru: Akuntan membutuhkan keahlian baru dalam AI, ilmu data, dan analisis data untuk bekerja dengan teknologi baru.

PEMBAHASAN

Teori Akuntansi dalam Era Digital

Teori akuntansi merupakan kerangka kerja yang memandu praktik akuntansi dalam menghasilkan, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip akuntansi, seperti pengakuan pendapatan dan beban, serta prinsip kepentingan pemilik, membentuk dasar untuk mencatat transaksi keuangan dan menyajikan informasi yang akurat.

Di era digital, teori akuntansi terus berevolusi untuk mencerminkan dinamika bisnis dan memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Tantangan terkini mencakup:

- Etika dan Tanggung Jawab Sosial: Perusahaan perlu memastikan bahwa praktik akuntansi selaras dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial, mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
- Integrasi Teknologi: Penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi blockchain, dan komputasi awan telah mengubah praktik akuntansi, membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengolahan data.
- Transformasi Model Bisnis: Model bisnis perusahaan harus beradaptasi dengan perkembangan digital, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan membangun ekosistem digital yang efisien.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Perusahaan dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan tindakan, menciptakan kepercayaan dengan pemangku kepentingan melalui akses informasi yang mudah dan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat.
- Tantangan Etika dan Keamanan: Data privasi, keamanan siber, dan tanggung jawab etika dalam penggunaan teknologi menjadi isu penting yang perlu ditangani dengan cermat.

Dengan memahami tantangan dan peluang di era digital, teori akuntansi terus berkembang untuk mendukung praktik akuntansi yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia akuntansi, mendorong otomatisasi tugas rutin, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan peluang untuk mengembangkan layanan baru seperti analisis data keuangan dan forecasting. Teknologi seperti AI, Big Data, blockchain, dan komputasi awan memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif, sehingga akuntan dapat berfokus pada peran strategis yang lebih bernilai. Selain itu, evolusi ini memaksa teori akuntansi untuk terus berkembang agar relevan dengan dinamika bisnis modern dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi, akuntabilitas, serta praktik yang etis.

Namun, era digital juga menghadirkan tantangan besar, termasuk perlindungan data keuangan yang sensitif, kompleksitas integrasi sistem lama dengan teknologi baru, serta kebutuhan akuntan untuk menguasai keterampilan di bidang AI dan ilmu data. Selain itu, isu etika, tanggung jawab sosial, dan keamanan siber menjadi perhatian penting yang harus ditangani secara serius. Dengan adaptasi yang tepat, akuntansi dapat memanfaatkan peluang di era digital untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan akurasi informasi keuangan, sambil menjaga prinsip transparansi, tanggung jawab sosial, dan etika dalam setiap praktiknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis mengucapkan penghargaan yang sebesar besarnya kepada Ibu Ayu Nadira Wulandari, M.I.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penulisan artikel ini. Tanpa petunjuk dan masukan yang berharga dari Ibu, artikel ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu dan nasihat yang telah diberikan dapat menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Amelia, I., Azzahra, Y. N., Abda, A., & Azmi, Z. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Akuntansi: Kajian Literatur Review. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 129-140.
- Purba, K. A., & Dewayanto, T. (2023). Penerapan Artificial Intelligence, Machine Learning Dan Deep Learning Pada Kurikulum Akuntansi-A Systematic Literature Review. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-12.
- Putri, A. P. (2024). Transformasi Akuntansi Di Era Big Data Dan Teknologi Artificial Intelligence (Ai). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 937-943.
- Ernawati, & Ulfani A. (2023). Implementasi Teori Akuntansi Dalam Era Digital Dan Transformasi Bisnis. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol.1, No.(2), 296–301.
- Jurnal, J., & Mea, I. (2024). *Akuntansi Manajemen Strategis Dalam Era Digital : Review Literatur Tentang Transformasi Dan Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*. 8(3), 1547–1557.
- Khasanah, A., Aini, M., & Aji, G. (2024). Menuju Masa Depan Akuntansi: Akuntansi Di Era Big Data Dan Kecerdasan Buatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 312–318.
- Putri, A. P. (2024). Transformasi Akuntansi Di Era Big Data Dan Teknologi Artificial Intelligence (Ai). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2), 937–943.
- Rahayu, R., Aulia, R., Atriani, E., & Arsal, M. (2024). Transformasi Digital Terhadap Peran Akuntan Sebagai Konsultan Digital : Dampak Sosial Dan Ekonomi Terhadap Pengembangan Industri Dan Ekonomi Digital. *Ijma (Indonesian Journal Of Management And Accounting)*, 5(2), 285–293.
- https://Scholar.Google.Com/Scholar?hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Jurnal+Transformasi+Pendidikan+Akuntansi+Dengan+Teknologi+Era+Baru+%28ai%29&Btn=#D=G_s_Qabs&T=1732106212100&U=%23p%3dhrsha_-Hilij